

FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA DO ASSOALHO PÉLVICO NA PREVENÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NO PÓS-PARTO: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 23/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10201658

Karen Fernanda Melo da Silva¹

Naime de Souza Januário¹

Thaiana Bezerra Duarte²

RESUMO

Introdução: A incontinência urinária é um problema para a saúde da gestante e puérpera, impactando consideravelmente na qualidade de vida, emocional e bem estar. A gravidez, pré e pós-parto é o principal fator para a incontinência urinária contendo alta prevalência, devido às alterações anatômicas durante a gestação, isso acontece pelo fato do bebê está em constante crescimento. Muitas grávidas não procuram por tratamento por compreenderem ser normal e muitas vezes por vergonha; deste modo a prevenção desta disfunção se torna improvável. **Objetivo:** investigar por meio de estudos literários o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico na prevenção da incontinência urinária no pós-parto. **Metodologia:** foi baseada na Revisão Literária, a inclusão visou buscar em

bancos de dados como: Scielo, *Pubmed*, *Lilacs* e Pedro, às análises da produção científica da literatura nacional e internacional, **Resultado:** De um total de 24 artigos encontrados, 20 estudos preencheram os critérios necessários para inclusão. E com base nas evidências disponibilizada, foi observado que todos eles relataram a eficácia e os bons benefícios sobre fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico na prevenção da incontinência urinária no pós-parto. **Conclusão:** A fisioterapia é a primeira linha de prevenção e tratamento, o treinamento da musculatura do assoalho pélvico se mostrou necessária, não invasivo, baixo custo benefício e alto índice de cura, por meio das técnicas fisioterápicas.

Palavras-Chave: “Assoalho pélvico”. “Incontinência Urinária”. Pós-Parto e Prevenção”.

ABSTRACT

Introduction: Urinary incontinence is a health problem for pregnant and post partum women, having a considerable impact on their quality of life, emotions and well-being, pre and post partum pregnancy is the main factor for urinary incontinence with high prevalence, due to anatomical changes during pregnancy, this happens because the baby is constantly growing. Many pregnant women do not seek treatment because they understand it is normal and often out of shame; therefore, prevention of this dysfunction becomes unlikely. **Objective:** to investigate, through literary studies, the strengthening of the pelvic floor muscles in the prevention of urinary incontinence in the postpartum period.

Methodology: it was based on the Literary Review, the inclusion aimed to search in databases such as: Scielo, Pubmed, Lilacs and Pedro, to analyze the scientific production of national and international literature, **Result:** Of a total of 24 articles found, 20 studies met the necessary criteria for inclusion. And based on the evidence available, was observed that they all reported the effectiveness and benefits of strengthening the pelvic floor muscles in preventing postpartum urinary incontinence. **Conclusion:** Physiotherapy is the first line of prevention and treatment, training the

pelvic floor muscles proved to be necessary, non-invasive, low cost-benefit and high cure rate, through physiotherapeutic techniques.

Keywords: “Pelvic floor”. “Urinary Incontinence”. “Post Partum and Prevention”

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Sociedade Internacional de Continência (ICS, 2018), a Incontinência Urinária é conceituada como qualquer perda involuntária de urina, ou seja, uma condição comum, que afeta principalmente as mulheres na idade adulta. Representa um problema de saúde conforme à sua elevada prevalência de acordo com várias pesquisas nos países e a seu impacto na qualidade de vida.

Aproximadamente 55,82% do sexo feminino que deram à luz por via vaginal e 29,80% das mulheres que deram à luz por cesariana apresentaram incontinência urinária (Bortoletto *et al.*, 2021).

Diante do exposto a questão norteadora é: a Incontinência Urinária (IU) é extremamente relevante para estudos na saúde pela perda involuntária de urina, fator comumente relatado em puérperas, porque a puérpera pode desenvolver incontinência urinária?

As puérperas podem desenvolver incontinência urinária, por conta do crescimento do bebê no útero e o ganho de peso natural durante os nove meses de gestação, isso contribui para o aumento da pressão intra-abdominal e conseqüentemente pressiona o assoalho pélvico, portanto, ocasiona o enfraquecimento da musculatura pélvica, causando assim a incontinência urinária (Pereira *et al.* 2019).

Assim que o filho nasce, a mãe no caso entra no pós-parto e uma gama de fatores sucessivos de mudanças emocionais começam a ocorrer para devolver o corpo ao seu estado normal. De fato, é nessa etapa que o corpo da mulher também está preparado para poder cuidar do bebê. A

fisioterapia pode ajudar na gravidez, pois se torna um ciclo de diversas transformações no corpo da mulher e nos músculos do assoalho pélvico devido ao peso do feto e da placenta, portanto, esses fatores podem ocasionar (IU) durante o puerpério (Bezerra *et al.* 2018).

As intervenções da fisioterapia promovem o investimento no autocuidado do pós-parto nas pacientes com Incontinência Urinária, mas conviver com a mesma se torna inevitável, e têm efeito terapêutico para promover o autocontrole. A fisioterapia contribui para o diagnóstico e qualidade de vida das mulheres no pós-parto. O fortalecimento dos (MAP) músculos do assoalho pélvico é eficaz no tratamento e controle de vários distúrbios do assoalho pélvico. O treinamento ainda envolve educar e melhorar a força e resistência muscular, incluindo exercícios com cone vaginal (Sung *et al.* 2021).

Embora seja considerado benefício, não invasivo e efeitos colaterais, ainda precisam de pesquisas para provar benefícios da melhoria da MAP pós-parto em longo prazo, pois os estudos ainda são escassos nessa população (Bezerra *et al.* 2018).

O fisioterapeuta deve se apoiar no conhecimento científico, pois poderá utilizar seu papel de pesquisador para conscientizar o paciente sobre suas limitações e deveres quando se trata do tratamento da Incontinência Urinária pós-parto, poderá estimular mudanças comportamentais, prevenir possíveis complicações, facilitando assim a melhora do quadro e Qualidade de vida do paciente

Os exercícios de fisioterapia do assoalho pélvico que são de baixo risco, não invasivos e quando realizados por profissionais qualificados, podem minimizar doenças, além de promover a saúde das mulheres no pós-parto (Pereira *et al.* 2019).

A atuação e a dedicação do fisioterapeuta nas pacientes do pós-parto diante das diversas complicações das mulheres grávidas possuem um rigoroso processo de monitoramento, por meio do qual são feitas a

mudança para intervir rapidamente, evitando assim o agravamento do quadro clínico das pacientes, tornando essas ações necessárias para garantir a segurança das mulheres.

Dessa forma o objetivo deste estudo é investigar por meio de estudos literários o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico na prevenção da Incontinência Urinária no pós-parto. Os Objetivos Específicos são: descrever a importância da fisioterapia fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico na prevenção da incontinência urinária no pós-parto; identificar as principais intervenções e benefícios da fisioterapia no pós-parto na prevenção da incontinência urinária; conhecer o processo de prevenção por meio da fisioterapia

2. METODOLOGIA

A pesquisa subsidiou a revisão integrativa, descritiva e qualitativa, esses métodos foram embasados pela Revisão Literária, a inclusão visou buscar em bancos de dados como: *Scielo, Pubmed, Lilacs* e Pedro, às análises da produção científica da literatura nacional e internacional, conforme as palavras chaves: Assoalho pélvico, incontinência urinária, pós-parto e prevenção, pesquisados em Inglês, Português e Espanhol. A busca nas bases de dados ocorreu em setembro de 2023.

Os critérios de inclusão foram estudos que verificaram a eficácia da intervenção fisioterapêutica para prevenção da incontinência urinária no puerpério e artigos publicados nos últimos 6 anos (2018 a 2023).

3. RESULTADOS

O artigo teve os dados publicados nos últimos 6 anos (2018 a 2023). Tal pesquisa, visou buscar nesses bancos de dados, tais como: SCIELO, PUIBMED, LILACS e PEDRO, às análises da produção científica da literatura nacional e internacional, conforme às palavras chaves e base de dados com os respectivos quantitativos ilustrados no (Fluxograma 1).

Figura 1 – Fluxograma do Estudo.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2023).

Os critérios de exclusão foram os artigos publicados anteriormente ao ano de 2018, que se apresentavam duplicados e repetidos, como também artigos em inglês e espanhol, editoriais, relatos de experiência, estudos de caso e que não atendiam ao estudo em questão, foram submetidos a primeira etapa do trabalho sobre o Fortalecimento da Musculatura do Assolho Pélvico Na Prevenção da Incontinência Urinária no Pós Parto de um modo amplo. Após a leitura minuciosa dos títulos dos artigos selecionados de acordo com a temática abordada na pesquisa, foram selecionados apenas 24 artigos. Posteriormente à leitura dos resumos, 20 estudos foram selecionados para serem incluídos na leitura crítica e integral. Por fim, permaneceram os 20 estudos que atenderam aos critérios de inclusão sobre a importância da intervenção da (UI), como prevenção do trato urinário.

Verificou-se que 20 trabalhos atenderam a temática do estudo foram pertinentes para com o tema abordado, as literaturas foram encontradas na base de dados SCIELO, PULBMED, LILACS e PEDRO, os trabalhos selecionados estão (Quadro 1), onde mostra esses resultados.

Quadro 1 – Características das referências literárias.

Nº	CARACTERÍSTICAS DAS REFERÊNCIAS LITERÁRIAS				ANO	BASE DE DADOS
	AUTORES	OBJETIVOS	METODOLOGIA	RESULTADOS		
1	ASKLUND I, <i>et al.</i>	Conhecer o aplicativo móvel para tratamento da in-continência urinária.	Revisão Literária.	O aplicativo não pode descartar o profissional fisioterapeuta da prevenção e tratamento da (UI).	2018	SCIELO
2	ASSIS, <i>et al.</i>	Descrever os efeitos de um programa de exercícios para o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico.	Revisão Integrativa.	O programa de exercícios para o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico deve ser acompanhado pelo fisioterapeuta.	2021	PUBMED
3	BARBOSA, <i>et al.</i>	Identificar os principais exercícios para o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico: Prevenção.	Revisão Literária.	Deitar no chão, flexionar os joelhos e coloque os pés no chão. Alinhar os joelhos com a largura dos quadris; manter a lombar protegida, contrair os músculos do assoalho pélvico e levantar os quadris do chão, sempre mantendo as costas retas. Deve seguir essa posição por 10	2018	LILACS

				segundos e depois soltar e repetir.		
4	BARROS, <i>et al.</i>	Investigar os treinamentos dos músculos do assoalho pélvico na prevenção da in-continência urinária na	Revisão Integrativa.	O treinamento do assoalho pélvico é de suma importância na prevenção da (IU).	2021	PEDRO

		gestação.				
5	BEZERRA, K. C. <i>et al.</i>	Intervenções para prevenção da in-continência urinária durante Parto pré-natal.	Revisão Integrativa.	Intervir por meio do tratamento do fortalecimento do assoalho pélvico.	2018	SCIELO
6	BORTOLETTO, JC. <i>et al.</i>	Investigar sobre os Fatores associados à incontinência urinária em mulheres no pós-parto.	Revisão Integrativa.	No caso das puérperas, a incontinência urinária acontece por conta do peso do bebê.	2021	PUBMED
7	CARRARA, <i>et al.</i>	Investigar a avaliação do nível de orientação das mulheres no climatério sobre o papel da fisioterapia na prevenção e no tratamento da incontinência urinária.	Estudo de Campo.	Profissional da fisioterapia tem o dever de informar sobre a prevenção e tratamento para as mulheres no climatério e puérperas.	2022	LILACS

8	DUFOUR, S. et al.	Explorando o impacto de uma solução móvel de saúde para o treinamento muscular do assoalho pélvico pós-parto.	Revisão Bibliográfica.	A (IU) Impacta diretamente o trato urinário.	2019	LILACS
9	FAGUNDES, et al.	Conhecer a Importância da Fisioterapia no Fortalecimento do Assoalho Pélvico como Prevenção da Incontinência Urinária no Período Gestacional.	Revisão Bibliográfica.	O treinamento fisioterápico é importante pois previne a (IU), no período gestacional.	2023	PEDRO
10	MOSER, et al.	Identificar a prevalência dos subtipos de IU em mulheres de um ambulatório de referência em um hospital público de Curitiba, PR	Revisão integrativa	Delinearam os subtipos de IU e as características obstétricas das mulheres permitindo que fossem elaborados estratégias e planejamento.	2022	SCIELO
11	JOHANNESSEN, H. et al.	Descrever sobre o exercício pré-natal regular, incluindo o treinamento dos músculos do assoalho	Revisão Literária.	O tratamento fisioterápico exerce seu papel através do fortalecimento da MAP	2021	PUBMED

		pélvico, reduz a incontinência urinária 3 meses após o parto				
--	--	--	--	--	--	--

12	KAHYAOGLU, S. et al.	Identificar os efeito do exercício muscular do assoalho pélvico na atividade muscular do assoalho pél- vico e funções miccionais durante a gravidez e o período pós- parto.	Revisão Integrativa.	A tendencia é promover e otimizar a musculatura pélvica, dentre os tratamentos fisioterapêuticos.	2018	LILACS
13	MONTEIRO, M. N. et al.	Programa de treinamento muscular do assoalho pél- vico para mulheres no período puerpe- ral:	Projeto de intervenção.	Nó pré-natal a gestante deve ser orientada quanto a neces- sidade da fisioterapia para prevenir a (IU)	2021	PEDRO
14	ZEMOLIN E DREHER.	identificar a prevalência de inconti- nência urinária em mulheres que passaram por parto nos últimos cinco anos verificando as condições que	Estudo quantitativo de caráter descri- tivo	Identificou-se que o fator de risco com maior prevalência para essa disfunção foi o tipo de parto vaginal.	2023	SCIELO

		po- dem ter associação a essa disfunção				
15	NEVES, et al.	Conhecer Eficácia Do Treinamento Da Musculatura Do Assoalho Pélvico, No Trata- mento Da Inconti- nência Urinária Pós-Parto	Revisão Literária.	O treinamento do assoalho pélvico ga- rante a prevenção da (IU).	2023	PUBMED
16	OLIVEIRA.	Cinesioterapia no tratamento da in- continência urinária em Puérperas.	Revisão Literária.	Nesse âmbito o intuito é promover a otimização da musculatura pélvica, dentre os tratamen- tos fisioterapêuticos destacam-se a eletroestimulação, o <i>bio- feedback</i> , cinesio- rapia, o uso de cones vaginais e por meio cirúrgico	2018	PEDRO
17	OLIVETTO, et al.	A intervenção da fisioterapia no tratamento da incon- tinência urinaria de esforço.	Revisão Literária.	A intervenção é um processo que de- manda dos exercí- cios associados ou não a outras inter- venções, que apresentam resposta positiva.	2021	LILACS
18	PEREIRA, et al.	Investigar sobre a Incontinência urinária feminina.	Revisão Integrativa.	O restabelecimento da função urinária é fundamental pois confirma a	2019	PEDRO

				integri- dade da musculatura adjacente ao canal do parto, mesmo com a realização de episiotomia e posterior episiorrafia.		
19	ROSSI T, et al.	Conhecer a importância da fisioterapia para tratamento de incontinência urinária no pós-parto e puerpério.	Estudo de caso.	A prescrição da terapêutica e recomendações para a auto vigilância eram reforçadas e explica- das à puérpera antes da alta das puérperas.	2020	SCIELO
20	SERPA, et al.	Investigar sobre a abordagem fisioterapêutica em pacientes com incontinência urinaria de esforço no puerpério.	Pesquisa Exploratória.	O médico obstetra deve encaminhar a gestante para um profissional de fisioterapia para que a mesma faça uma prevenção, afim de evitar a patologia da (IU).	2020	PUBMED

Fonte: Elaborada pelas autoras (2023).

A seleção dos artigos foi realizada por revisores independentes com base na leitura dos títulos, seguida da análise de revisão do texto completo dos artigos e suas referências para determinar os estudos relevantes, mas não incluídos na versão eletrônica.

Na síntese de resultados, os métodos e sessões, as quaisquer divergências conforme este processo foram devidamente resolvidas por consenso. Os resultados das intervenções nesta pesquisa se destacaram nos efeitos positivos e eficazes para o “Assoalho Pélvico” no pós-parto, sejam eles imediatos ou tardios. Entre as formas diversas de avaliação de

desempenho estão o uso de medidas direcionadas, como avaliação sistemática da força muscular, e medidas subjetivas, como avaliação muscular com palpação e instrumentos para medir a presença da força muscular.

Na visão geral da intervenção está incluído um resumo dos principais estudos, as variáveis medidas, as conclusões e a prevalência de Incontinência Urinária pós-intervenção. Os resultados na revisão poderão contribuir para a prática da saúde ao esclarecer a efetividade das intervenções implementadas, orientando decisões clínicas mais seguras.

4. DISCUSSÃO

Durante a gravidez, o aumento do índice de massa corporal é considerado um fator de risco para incontinência urinária pós-parto. Existem outros fatores causais como idade da mãe, perímetro cefálico do recém-nascido e outros (Kahyaoglu *et al.* 2018).

Bortoletto *et al.* (2021) comentam que essa condição de incontinência acarreta uma série de acontecimentos na saúde negativos para a mulher, como qualidade de vida e aspectos, psicológicos. Desta forma, a incontinência tem consequências drásticas em todos os aspectos da saúde da mulher, que devem ser prevenidas e, caso as suas manifestações sejam controladas, tratadas com a ajuda de especialistas competentes podem ser controlados e evitados.

Neves *et al.* (2023) ensinam que no período gestacional o assoalho pélvico protege gerando e sustentando o embrião durante estágio de desenvolvimento. Esfíncter anal externo, sua função é estabilizar a vagina, uretra e anus em sua porção mais baixa.

Para Holzschuh e Sudbrack (2019), as disfunções do assoalho pélvico se dão devido ao aumento da pressão sobre essa região, gerando o enfraquecimento da musculatura podendo ocorrer disfunção sexual, fecal e urinária. Os principais fatores de risco para a IU, estão associados à

idade, sobrepeso, gravidez, parto vaginal, menopausa, peso do útero e patologias pélvicas, anomalias neurológicas, predisposição familiar, cirurgias pélvicas, radioterapia e medicações.

Segundo Assis *et al.* (2021), se trata de um importante problema de saúde pública, devido a sua elevada prevalência, gerando grandes impactos físicos, psíquicos, sexuais, sociais, psicoemocionais, socioeconômicos e socioculturais. Interferindo diretamente na saúde, qualidade de vida, autonomia, atividades de vida diárias e em sua participação social. Além dessas problemáticas, as pacientes comumente relatam preocupação e desconforto com o odor de urina, dificuldade durante o intercursos sexual, também apresentam alteração de sono oriundas ao seu quadro clínico.

Para Fagundes *et al.* (2023), em média, um 1/4 das mulheres gestantes apresentam incontinência urinária pós-parto. O treinamento da musculatura do assoalho pélvico (TMAP) pode ser utilizado como meio da prevenção da IU, o treinamento de fortalecimento da musculatura pré-natal, reduz e previne as probabilidades da IU ao final da gestação e puerpério.

Serpa *et al.* (2020) relatam que, é no período da gestação que se deve prevenir a incidência de incontinência urinária, isso porque 75,25%, das mulheres grávidas são acometidas pela IU, e no puerpério 37,9%.

Segundo o Ministério da Saúde (2018), no Brasil são realizados dois tipos de partos, vaginal e cesariana, ambos são fatores de risco para incontinência urinária, sendo, partos naturais de 44,5% e cesariana é de 55%, ambas as vias de parto geram impacto significativo na musculatura do assoalho pélvico.

Barbosa (2018) comenta que a fisioterapia, detém seus recursos, técnicos e métodos interventivos fornecendo tratamento conservador, preventivo, não invasivo e acessível. O TMAP gera inúmeros benefícios, sendo eles: fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, promovendo a

sustentação dos órgãos da pelve, mantendo preservada as funções urinária, fecal e sexual, prevenindo a perda de urina.

Considerado por Serpa *et al.* (2020), como um padrão de extrema importância da prevenção da IU, as mulheres grávidas devem buscar ajuda profissional para prevenir a IU, tendo em vista que na maioria dos casos as futuras mães já apresentam disfunções da pélvica durante a gravidez. Para Rossi *et al.* (2020), a prevenção envolve um trabalho de treino de percepção corporal e do tônus muscular pélvico. Podendo ser utilizados TMAP, cinesioterapia associada a respiração, terapia manual, cones vaginais, *biofeedback*, eletroestimulação, apresentando melhora em 85% dos sintomas de perda de urina.

Portanto, a incontinência urinária, pode ser prevenida antes de chegar no puerpério, conhecido como pós-parto, melhorando consideravelmente a qualidade de vida, a subjetividade e a autoestima da mulher.

Fagundes *et al.* (2023), relatam que o alvo da prevenção é por meio do TMAP, como sendo um recurso fisioterapêutico no tratamento da Incontinência Urinária, no pré e pós-parto, associado às evidências científicas que contam nas literaturas, em prol da prevenção desta patologia, associado ao tratamento em função da saúde, a qualidade de vida, empoderamento da mulher, portanto, a fisioterapia no fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico na prevenção da incontinência urinária no pós parto através da atuação do profissional fisioterapeuta na incontinência urinária é de suma importância no período gestacional.

Carrara (2022) pontuam que para prevenir a incontinência urinária é de extrema importância a integridade do assoalho pélvico, além de funcionar como uma rede de sustentação para os órgãos. A sua integridade influencia também na vida sexual da mulher e na função esfinteriana. Para um tratamento adequado é necessária uma anamnese, juntamente com a adição do exame físico, sendo

indispensável para se traçar a prevenção e tratamento adequado para as puérperas.

Olivetto *et al.* (2021) relatam que o real tratamento pode ser, especialmente com fisioterapia, incluindo exercícios para fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico (MAP), mas se o diagnóstico for mais grave e piorar, muitas vezes os fisioterapeutas especializados recomendam o seguimento médico para avaliar a necessidade de cirurgia.

5. CONCLUSÃO

Com base na revisão de literatura foi possível concluir que é extremamente importante a prevenção primária das disfunções do assoalho pélvico, pois o treinamento da MAP pode ser utilizado como prática preventiva e tem indicação em algumas fases da vida das grávidas e puérperas.

Portanto, é recomendável que independentemente da presença de sintomas de incontinência urinária durante a gravidez, é aconselhável que todas as mulheres grávidas façam um programa de prevenção por meio de exercícios da reabilitação do assoalho pélvico antes e após o parto.

Portanto, as puérperas que são submetidas a reabilitação da MAP através de exercícios associados ou não a outras intervenções, apresentam resposta positiva na melhora das micções noturnas e diárias, demonstrando eficácia no tratamento do fortalecimento do assoalho pélvico, assim, diminuindo ou eliminando definitivamente a incontinência urinária, e conseqüentemente contribuindo para melhora na qualidade de vida da mulher.

A fisioterapia é a primeira linha de prevenção e tratamento, o treinamento da musculatura do assoalho pélvico se mostrou necessário, não invasivo, baixo custo benefício e alto índice de cura, por meio das técnicas fisioterapêuticas.

Pelo fato das limitações, é pertinente que novos estudos sejam elaborados a respeito da incontinência em puérperas para auxiliar na tomada de decisão e conduta fisioterapêutica, principalmente relacionado à prevenção.

REFERÊNCIAS

ASKLUND I. *et al.* Aplicativo móvel para tratamento da incontinência urinária de esforço: um estudo controlado randomizado, **Neurourol Urodynam**, p.1-8, 2018.

ASSIS, Thaís Rocha, SÁ, Ana Claudia Antonio Maranhão, AMARAL, Waldemar Naves do,

BATISTA, ELICÉIA Marcia, MARTINS, Cibelle Kayenne, Formiga, Roberto, CONDE, Délio Marques. Efeito de um programa de exercícios para o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico. **Revista Original**. Universidade Federal de Goiás – Campus Jataí Rodovia BR 364, Km 192 – Parque Industrial. CEP: 75801-615. Jataí (GO), Brasil. 2021.

BARBOSA, **et al.** Efeito de um programa de exercícios para o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico: Prevenção. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**. Joatí-Go, v. 35, n. 1, p.10-15, 2018.

BARROS G. C. C. *et al.* Efeito do treinamento dos músculos do assoalho pélvico na prevenção da incontinência urinária na gestação: revisão de literatura. **Amazon Live Journal**, v.3, n.3, p.1-11, 2021.

BEZERRA, K. C. *et al.* Intervenções para prevenção da incontinência urinária durante Arto pré-natal: revisão integrativa. **Online Brazilian Journal of Nursing**, v.15, n.1, p.73-82, 2018.

BORTOLETTO, JC. *et al.* Fatores associados à incontinência urinária em mulheres pós-parto. Revisão Integrativa. Fatores de Riscos **Revista Femina**, v. 49, pgs. 300-8, 2021.

CARRARA, Taise et al. Avaliação do nível de orientação das mulheres no climatério sobre o papel da fisioterapia na prevenção e no tratamento da incontinência urinária. Estudo de Campo. **Revista Espanhola Rbceh, do minho do Passo Fundo Argentina**, v. 9, n. 2, p.171-179, 2022.

DUFOUR, S. *et al.* Explorando o impacto de uma solução móvel de saúde para o treinamento muscular do assoalho pélvico pós-parto: estudo piloto de viabilidade controlado randomizado. **JMIR M health Uhealth**, v.7, 2019.

FAGUNDES, Luana Gomes, DIAS, Luara da Silva França, OLIVEIRA, Tatiane Matos. A Importância da Fisioterapia no Fortalecimento do Assoalho Pélvico como Prevenção da Incontinência Urinária no Período Gestacional. **Centro Universitário Ages Curso de Bacharelado em Fisioterapia Centro de Ciências Biológicas da Saúde**. Paripiranga-Ba, 2023.

HOLZSCHUH, Juliana Tornquist. SUDBRACK, Ana Cristina. Eficácia dos cones vaginais no fortalecimento do assoalho pélvico na incontinência urinária feminina pós- menopausa: estudo de casos. **Revista Journals Bahiana**. Rio Grande do Sul. 2019.

JOHANNESSEN, H. *et al.* O exercício pré-natal regular, incluindo o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, reduz a incontinência urinária 3 meses após o parto – Acompanhamento de um estudo controlado randomizado. **Acta Obstetricia Gynecologica Scandinavica**, v.100, n. 2, p.294-301, 2021.

KAHYAOGLU, S. *et al.* Efeito do exercício muscular do assoalho pélvico na atividade muscular do assoalho pélvico e funções miccionais durante a gravidez e o período pós-parto. **Neurourologia e Urodinâmica**, v. 35, n. 3, p.417-422, 2018.

MONTEIRO, M. N. *et al.* Programa de treinamento muscular do assoalho pélvico para mulheres no período puerperal: evolução clínica após

intervenção. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 67, p.851-856, 2021.

MOSER Auristela Duarte de Lima, NOGUEIRA, Nisangela do Vale THOME, Bruna Isadora, PAZ Luana Pereira. Prevalência dos subtipos de incontinência urinária em mulheres. **Fisioter.**

Mov., 2022, v. 35, Ed Esp, e356012.0 D

MINISTÉRIO DA SAÚDE, Diretrizes ao Nacionais de Assistência ao Parto Normal, Brasília: **Biblioteca Virtual em Saúde**. Brasília. v 01. 2018.

Acessado em: 18/09/2023. Disponível

em >https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdp.

NEVES, Jordânia Julia da Silva, PEREIRA, Letícia de Lima Pereira, VIANA, Laíza Helena, FERREIRA, Livia Edwiges Cirino Talim. A Eficácia do Treinamento da Musculatura do Assoalho Pélvico, no Tratamento da Incontinência Urinária Pós-Parto: Revisão da Literatura. Belo Horizonte MG. **Revista Científica de Saúde e-Scientia**. 2023.

OLIVEIRA, Jaqueline Ramos de. Cinesioterapia no tratamento da incontinência urinária em Puérperas. **Rev. Bras. Geriat. Gerontol.**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6. 2018.

OLIVETTO, *et al.* A intervenção da fisioterapia no tratamento da incontinência urinária de esforço. **Research, Society and Development**, v.10, n.12, 2021.

PEREIRA, *et al.* Incontinência rinária feminina: uma revisão bibliográfica. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v.11, n.14, p.1341-1343, 2019.

ROSSI T, MARSOLA F, MORAES C, PEREIRA N, FRANCA C, FARJE L. Importância da fisioterapia para tratamento de incontinência urinária no pós-parto e puerpério.

Revista Jornal citec São Paulo, 2020. Acessado em: 04/09/2023.

Disponível em:

<http://www.jornacitec.fatecbt.edu.br/index.php/IXJTC/IXJTC/paper/viewFile/2376/2812>.

SERPA, Ana et al. Abordagem fisioterapêutica em pacientes com incontinência urinaria de esforço no puerpério. **Revista Article View**. Rio de Janeiro. 2020. Acessado em: 25/08/2023. Disponível em:<https://revista.igesdf.org.br/index.php/revista/article/view/13>.

ZEMOLIN Danielly Bruna, DREHER, Daniela Zeni.**Incontinência urinaria no Pos-Parto** Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Fisioterapia da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, 2023

¹Discentes do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

²Doutorado em reabilitação e desempenho funcional. Docente do curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE e do Curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas - Itacoatiara.

Endereço: Av. Djalma Batista, 122, Chapada | Manaus | AM | CEP: 69050-010 | (92) 3212-5000.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da Educação (MEC),
desempenha papel fundamental na
expansão e consolidação da pós-graduação
stricto sensu (mestrado e doutorado) em
todos os estados da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#). Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil